

ЎСМИР ҚИЗЛАРДА МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА СИНФ РАҲБАРИНИНГ ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ

Ражапов Ваҳобжон Тўражанович

Қори Нёзий номидаги тарбия педагогикаси миллий институтида тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510780>

Аннотация. Мақолада синф раҳбарлари билан тарбиявий ишлар бўйича методик ишлар, вазифалар ҳақида фикр юритилган. Муаллиф таълим муассасасидаги методик иш деганда синф раҳбарларини амалий ўқитишга қаратилган ижодий ва комплекс жараёнлар ва тарбиявий ишнинг ташкилий шакллари ташкил этиши усуллари бўйича тавсиялар бериб ўтган.

Калит сўзлар: тарбиявий ишлар, замонавий мактаб, жамиятнинг замонавий авлоди, тақвим режаси, ижодий ва комплекс жараёнлар, эффект.

Аннотация. В статье рассмотрены методические работы, задачи по воспитательной работе с классными руководителями. Автор под методической работой в образовательном учреждении понимал творческие и комплексные процессы, направленные на практическое обучение классных руководителей, и давал рекомендации по методам организации организационных форм воспитательной работы.

Ключевые слова: воспитательная работа, современная школа, современное поколение общества, календарный план, творческие и сложные процессы, эффект.

Abstract. The article reflects on methodological work, tasks on educational work with class leaders. The author has made recommendations on methods of organizing creative and complex processes and organizational forms of educational work aimed at practical training of class leaders by methodological work in an educational institution.

Keywords. Educational work, Modern School, modern generation of society, calendar plan, creative and complex processes, effect.

Тарбиявий жараёни такомиллаштиришда тарбиявий ишнинг фаол шакллари танлаш керак. Фаол шакллар ўсмир қизларда қизиқиш уйғотади, чунки шаклларни амалга ошириш ўзига хослик ва қутилмаганлик эффектлари яратади. Бу ўқувчиларнинг фаолиятини фаоллаштиради ва уларнинг эътиборини жалб қилади.

Мактаб синф раҳбарлари томонидан тарбиявий вазифаларни ҳал қилишга қаратилган касбий мақсадли фаолият амалга оширилади.

Тарбиявий ишларни режалаштириш ўтган йилги тарбиявий ишлар режаси ва мактаб синф раҳбарлари ҳамда фан синф раҳбарларининг ҳисоботлари таҳлили асосида амалга оширилади. Директорнинг тарбиявий ишлар бўйича ўринбосари мактаб методисти билан биргаликда меъёрий ҳужжатлар асосида бир йилга мўлжалланган тарбиявий ишларнинг тақвим режасини тузади.

Тарбиявий ишларнинг тақвим режасида синф раҳбарлари ўқув йили давомида синф раҳбарлари ва ўқувчилар билан ишлайдиган тарбиявий йўналишларни албатта ёзиб қўйишади.

Мактабнинг тарбиявий ишлар тақвим режаси тайёр бўлгач, синф раҳбарлари

педагогик кенгашда мактаб директори, ўринбосарлар ва методистлар билан биргаликда унинг долзарблигини муҳокама қиладилар ва тузатишлар киритадилар.

Сўнгра мактабнинг ҳар бир синф раҳбари, ўқитувчи йўқлигидан қатъи назар, мактабнинг тақвим режасига таяниб, жорий ўқув йили учун ўз тарбиявий иш режасини ишлаб чиқади.

Мактабда тарбиявий ишлар қуйидаги йўналишлар бўйича олиб борилади:

Синф раҳбарлари билан тарбиявий ишлар бўйича методик ишлар.

Ўсмир қизлар билан тарбиявий ишлар.

Ота-оналар билан ишлаш].

Тарбиявий ишнинг 3 та йўналишидан биз иккитасига батафсил тўхталамиз.

Синф раҳбарлари билан тарбиявий ишларни ташкил этиш бўйича методик ишлар мактаб маъмурияти томонидан методистлар билан биргаликда амалга оширилади. Асосан ишлар педагогик кенгашларда, методик бирлашмаларда ва индивидуал тартибда амалга оширилади.

Синф раҳбарлари билан тарбиявий ишлар бўйича методик ишлар бўйича қуйидаги вазифалар ажратиб кўрсатилади:

Барча синф раҳбарларининг касбий маҳорати ва малакасини ошириш.

Таълим муассасаси педагогик жамоасининг ижодий салоҳиятини ошириш ва ривожлантириш.

Ўқувчиларнинг ривожланиши ва таълим олишининг оптимал даражасига эришиш.

Таълим муассасасининг тарбиявий иш тизимини ташкилий-методик ва меъёрий-ҳуқуқий таъминлаш.

Таълим муассасасидаги методик иш деганда синф раҳбарларини амалий ўқитишга қаратилган ижодий ва комплекс жараён тушунилади.

Методик ишнинг мазмуни қуйидаги йўналишларни ўз ичига олади:

тарбиявий-таълим ишларини назорат қилиш ва таълим муассасалари синф раҳбарларига ёрдам бериш;

педагогик тажрибани таҳлил қилиш, синтез қилиш, тарқатиш ва жорий этиш; ушбу тажрибани педагогик кенгашларда тарқатиш;

таълим муассасасида тарбиявий-таълим жараёнини амалга ошириш учун педагогик шароитлар яратиш;

жамият ва таълим муассасаси ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни таъминлаш.

Замонавий жамиятда методик ишларни олиб боришга янгича ёндашувлар талаб этилади. Аввало, синф раҳбарларининг ташаббуси ва фаоллигини ошириш учун шароит яратиш, уларнинг ижодий изланишларини рағбатлантириш ва уйғотиш зарур. Бунинг учун ижодий гуруҳлар тузилади.

Ижодий гуруҳлар деганда, маъмурий ва педагогик ходимлар орасидан тузилган ижодий жамоалар тушунилади. Ижодий гуруҳларни тузиш қуйидаги мақсадларда амалга оширилади:

тарбиявий-таълим жараёни тизимини такомиллаштириш;

синф раҳбарларининг ижодий ташаббусларини ривожлантириш ва амалга ошириш;

мактабда таълимни ривожлантиришнинг шаҳар округ дастурлари доирасида вазифалар ва лойиҳаларни амалга ошириш.

Ижодий гуруҳлардаги иш янги маҳсулот яратиш бўйича фаолиятдан иборат.

Ижодий фаолият синф раҳбарлари тажрибасини шакллантириш учун асос бўлиб

хизмат қилади. Бу ҳолда ҳар бир ўқитувчи ўз тажрибасида ноёб бўлиб, ўз кўникмалари, билимлари ва тасаввурлари захирасини ўз ичига олади.

Ижодий гуруҳлар муаммоли ва мақсадли гуруҳларга бўлинади.

Муаммоли ижодий гуруҳ энг малакали ижодкор синф раҳбарлари, раҳбар ходимларнинг илмий-тадқиқот бирлашмасини ифодалайди. Муаммоли ижодий гуруҳнинг вазифаси маҳаллий тажрибалар дастурларини, муассасани ўзгартириш дастури ёки концепциясини ишлаб чиқишдан иборат бўлиб, унинг мақоми, вазифаси, таълим мазмуни ва мақсади, ўсмир қизларни тарбиялаш ва ривожлантириш, бошқарув тизими ва бошқаларни ўзгартиришдан иборат.

Мақсадли ижодий гуруҳ муаммоли гуруҳдан фарқли ўлароқ, бу ижодий гуруҳ аниқ кўйилган вазифа асосида ҳаракат қилади, мураккаб мақсадларга эга ва ҳар доим вақтинчалик характерга эга.

Тарбиявий ишнинг ташкилий шакллари ташкил этиш усулига (жамоавий, гуруҳли, индивидуал), шунингдек, иштирокчиларнинг фаоллик даражасига (фаол, пассив) кўра таснифланади.

Пассив иш шакллари кўпроқ репродуктив фикрлаш фаолиятига йўналтирилган ва синф раҳбарларининг долзарб ривожланиш зонасига таянишни таъминлайди.

Фаол шакллар изланишни, синф раҳбарларининг ижодий тадқиқот фаолиятини рағбатлантиради ва синф раҳбарларининг яқин ривожланиш зонасига йўналтирилган.

Шунингдек, тарбиявий ишнинг фаол шакллари тарбиявий муҳитни ҳаётга яқинлаштиришга қаратилган бўлиб, ўсмир қизларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

Педагогик энциклопедик луғатда "шакл – бирор бир мазмуннинг ташқи ифодаси. Бу ўқитувчи танлайдиган усуллар, методлар ва воситалар мажмуидир. Ўқувчилар билан тарбиявий иш шаклини уларнинг мактабдаги нисбатан эркин фаолиятини, катталарнинг педагогик мақсадга мувофиқ раҳбарлигида уларнинг ўз-ўзини фаолиятини ташкил этишнинг аниқ усули сифатида белгилаш мумкин" деб кўрсатилган.

Тарбиявий иш тарбиявий фаолиятнинг турли хил шакллари ва усулларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади.

Тарбия вазифаларини бажаришда самарадорлик нуктаи назаридан энг истиқболлиси – бу умумий ва ўзига хос жиҳатларни мазмунида оптимал равишда бирлаштирадиган комплекс комбинацияланган интеграциялашган шакллардан фойдаланишдир.

Мактаб ривожланишининг замонавий босқичида тарбиявий ишларни ташкил этиш шакллари қуйидагилардир:

- методик фан кунлари ва декада;
- назарий семинар-практикум ва семинар;
- методик мозаика, методик фестиваль, методик кўприк;
- илмий-амалий конференция;
- ишбилармонлик ўйини, методик ринг, мунозара;
- ақлий ҳужум;
- видеотренинг ва тренинг;
- лекторийлар ва педагогик ўқишлар;
- лойихани ҳимоя қилиш;
- очик дарс (тадбир билан);
- мавзули педагогик кенгаш.

Педагогик кенгаш – бу таълим муассасаси фаолиятини кўриб чиқиш бўйича доимий фаолият юритувчи коллегиял органдир. Биринчи навбатда, бу ижодий лаборатория, педагогик жамоанинг методик ишининг асосий бўғини. Таълим муассасасида турли хил педагогик кенгашлар ўтказилади: инструктор, муаммоли, тезкор, мавзули, якуний ва бошқалар.

Мажлисларни ташкил этиш ва ўтказиш шакллари қуйидагилар бўлиши мумкин: назарий семинар, семинар-практикум, конференция, экскурсия, ижодий мунозара, ижодий мулоқот, жамоавий ижод соати, методик фестиваль (йил давомидаги методик ишлар якунлари бўйича), методик ғоялар ярмаркаси, методик тренинг, давра суҳбати, муаллифлик устахонаси.

Методик ишларни режалаштириш доирасида синф раҳбарларига топшириқларнинг турлари қуйидагилар бўлиши мумкин: дарсни моделлаштириш (тўлиқ ёки қисман), мавзу ёки курс бўйича дарслар тизимини ишлаб чиқиш, махсус курсни ишлаб чиқиш, муайян мавзу бўйича тадқиқот дастури, муайян мавзу, курс, муаммо бўйича адабиётлар танлаш, мавзу, курс, муаммо, ҳамкасбнинг иш тажрибаси бўйича аннотация ёзиш, назорат материаллари, тестлар, сценарийлар тузиш, тўғараклар режаларини, фан бўйича синфдан ташқари тадбирлар сценарийларини, танлов курсларини ишлаб чиқиш, дарсларга, синфдан ташқари тадбирларга, махсус курслар машғулотларига, қўшимча машғулотларга ташриф буюриш ва кейинги таҳлил, мавзу, муаммо бўйича ўз иш тажрибасини тақдим этиш, ўз-ўзини таълим олиш мавзусини ҳимоя қилиш.

Тарбияни ташкил этиш ва амалга ошириш тегишли шаклларнинг бутун мажмуасидан фойдаланишни назарда тутаяди, улар учта асосий гуруҳга ажратилиши мумкин.

Тарбия шакллари – тарбиявий жараёни ташкил этиш усуллари, ўқувчиларнинг жамоавий ва индивидуал фаолиятини мақсадга мувофиқ ташкил этиш усуллари. "Тарбиявий тадбир", "тарбиянинг ташкилий шакллари" атамалари ҳам қўлланилади.

Тадбир – бирор бир тарбиявий мақсадларга эришишга қаратилган жамоанинг ташкил этилган ҳаракати.

Тадбир ўқитувчи-тарбиячининг ҳар бир ўқувчи, умуман ўқув жамоаси билан муайян тарбиявий вазифаларни ҳал қилишга қаратилган мақсадли ўзаро таъсири сифатида амалга оширилади.

Тарбия усуллари – бу ўқитувчи ва бола ўртасидаги ўзаро таъсир усуллари бўлиб, улар жараёнида тарбияланувчининг онги, ҳис-туйғулари, иродаси, хулқ-атвори ва муносабатлар тизимида таъсир кўрсатилади. Синф раҳбарлари бу усуллардан фойдаланадилар, лекин ҳар доим ҳам онгли равишда эмас, яъни синф раҳбарларини тарбия усулларининг таснифи билан таништириш зарур.

Усуллар: суҳбатлар, ўйинлар, маърузалар, намуна усули, жамоатчилик фикри, жамоавий ижодий иш.

Турли хил усуллардан фойдаланилади: назарий семинар-практикум ва семинар; илмий-амалий конференция; ишбилармонлик ўйини, методик ринг, мунозара; ақлий ҳужум; лекторийлар ва педагогик ўқишлар; лойиҳани ҳимоя қилиш ва ҳоказо.

Мақтабда тарбиявий ишларни режалаштириш деганда, синф раҳбари, ўсмир қизлар ва катталарнинг тарбиявий жараёни ва синф жамоасининг ҳаётий фаолиятини ташкил этиш мақсадлари, мазмуни ва усулларини, белгиланган ишларнинг ташкилотчилари ва иштирокчиларини, уларни ўтказиш муддатларини аниқлаш бўйича биргаликдаги фаолияти

жараёни тушунилиши керак.

Жамоани истиқболли ривожлантириш мақсадлари:

ўз-ўзини бошқариш кўникмаларига эга бўлган аҳил синф жамоасини яратиш;

онгли интизом ва хулқ-атвор маданиятини тарбиялаш;

ўқув жараёнида ва бошқа фаолият турларида ўсмир қизларнинг мустақиллиги;

ўқувчилар томонидан муваффақиятга эришиш мақсадини онгли равишда қўйиш ва хулқ-атвор ва фаолиятни тартибга солиш.

Тарбиявий ишнинг вазифалари:

жамоада мулоқот ва дўстона муносабатларни шакллантириш;

ўсмир қизларнинг фаолияти ва хулқ-атворини онгли назорат қилишни такомиллаштириш;

ақлий меҳнат кўникмалари ва малакаларини ривожлантириш;

меҳнатсеварликни, меҳнатга ижобий муносабатни тарбиялаш;

эстетик маданиятни тарбиялаш;

жисмоний такомиллаштириш, соғлиқни мустаҳкамлаш, санитария-гигиеник маданият кўникмаларини шакллантириш;

мустақилликни ривожлантириш;

ўсмир қизларнинг руҳий ривожланишини рағбатлантириш орқали уларнинг интеллектуал ва шахсий ўсишига ёрдам бериш.

Ташкил этиш шакллари: турли йўналишдаги бирлашмалар, экскурсиялар, театрда, кинога бориш, мусобақалар, тадбирлар, танловлар, концертлар.

Мактабнинг ота-оналар билан ишлаш шакллари ва усуллари ота-оналарнинг психологик-педагогик маданияти ва билимларини оширишга қаратилиши керак. Мактаб ва оила ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кучайтириш, ота-оналарни ўқув-тарбия жараёнига ва мактаб ўз-ўзини бошқарувида иштирок этишга жалб қилиш.

Ота-оналар билан ишлаш шакллари ва усуллари танлаш, уларнинг эҳтиёжлари ва қизиқишларини ҳисобга олиш билан бирга, ота-оналарнинг фаол позициясини, уларнинг педагогик жамоа билан ўзаро ҳамкорлик қилишга тайёрлигини шакллантиришни таъминлаши керак. Чунки кўп муаммоларни (хулқ-атвор қоидаларини бузишнинг олдини олиш ва огоҳлантириш, ўқишга бўлган мотивацияни ошириш ва ундаги қолоқлик сабабларини аниқлаш ва бошқалар) ўқувчининг ота-оналари билан ҳамкорлик қилиш орқали самарали ҳал қилиш мумкин.

Мактабда ота-оналар билан ишлаш шакллари ва усуллари, шубҳасиз, ўсмирларнинг психологик хусусиятларини ҳисобга олиши керак, уларда бу даврда билиш жараёнлари қайта қурилади, тафаккур ривожланади, хулқ-атвор ва иродани ўз-ўзини бошқариш шаклланади, компетентлик ва ўзига ишонч пайдо бўлади, мулоқот доираси кенгайди, ўқув жамоасида муносабатлар шаклланади ва ҳоказо.

Иш шаклларига қуйидагилар киради: ота-оналар йиғилишлари, конференциялар (синф ёки мактаб даражасида), маслаҳатлар, уйга ташрифлар (анъанавий шакллар), ноанъанавий – мунозаралар, практикумлар, давра суҳбатлари, оғзаки журналлар, тренинглар.

Бунда ота-оналар билан ишлаш шакллари ва усуллари индивидуал ва жамоавий бўлиши мумкин.

Индивидуал шаклларга қуйидагилар киради: анкета сўрови, болага уйига ташриф буюриш, индивидуал суҳбатлар ёки маслаҳатлар, турли хил эслатмалардан фойдаланиш,

ўқувчининг оиласини ҳужжатлар, учрашувлар асосида ўрганиш ва бошқалар.

Жамоавий шакллар ота-оналар йиғилишлари, мавзули тадбирлар, маърузалар, клублар, суҳбатлар ва ота-оналар маслаҳатларини ўз ичига олади.

Ота-оналар билан ишлаш амалиёти шуни кўрсатадики, мактабда ўсмир қизларнинг ота-оналари билан ишлашнинг янги ва анъанавий шакллари ва усулларидан фаол фойдаланиш ота-оналарга ўсмир қизлар тарбиясини яхшилашга ёрдам беради. Ота-оналар ва ўсмир қизлар ўртасидаги алоқаларни мустақкамлайди, уларда ҳамкорлик қилиш, ижодий ўз-ўзини ифодалаш ва ўзига ишонч қобилиятларини ривожлантиришга имкон беради.

Шундай қилиб, мактабда ўсмир қизлар билан тарбиявий иш – бу таълим ташкилоти педагогик ходимларининг тарбиявий иш ҳолатини аниқлашга ва унинг ривожланишини лойиҳалаштиришга қаратилган ҳаракатлар тизимидир.

Ўсмир қизлар билан тарбиявий иш 3 та йўналишда амалга оширилади: тарбиявий ишларни ташкил этиш бўйича методик иш; ўсмир қизлар билан тарбиявий иш; ота-оналар билан иш. Методик иш ташкил этиш усулига (жамоавий, гуруҳли, индивидуал), шунингдек, иштирокчиларнинг фаоллик даражасига (фаол, пассив) кўра олиб борилади.

Турли хил усуллардан фойдаланилади: назарий семинар-практикум ва семинар; илмий-амалий конференция; ишбилармонлик ўйини, методик ринг, мунозара; ақлий ҳужум; лекторийлар ва педагогик ўқишлар; лойиҳани ҳимоя қилиш ва ҳоказо.

Ўсмир қизлар билан тарбиявий ишнинг турли шакллари мавжуд: ташкил этиш усули бўйича; иштирокчиларнинг фаоллик даражаси бўйича; вақт бўйича; анъанавий ва ноанъанавий.

Ота-оналар билан ишлаш шакллари куйидагилар киради: ота-оналар йиғилишлари, уйга ташрифлар (анъанавий шакллар), ноанъанавий – мунозаралар, давра суҳбатлари, оғзаки журналлар, тренинглари. Бунда ота-оналар билан ишлаш шакллари ва усуллари индивидуал ва жамоавий бўлиши мумкин.

Тарбиявий ишнинг бир нечта тушунчалари мавжуд:

Тарбиявий иш – бу катталар ва болаларнинг биргаликдаги ҳаётий фаолиятини ташкил этишга қаратилган, педагогик жамоа ёки алоҳида ўқитувчи томонидан амалга ошириладиган мақсадли фаолият бўлиб, уларнинг тўлиқ ўз-ўзини ривожлантириши ва ўз-ўзини англаши учун мўлжалланган.

Тарбиявий иш – бу тарбияланувчиларда муайян шахсий фазилатларни шакллантириш мақсадида синф раҳбарлари томонидан дарсдан ташқари вақтда махсус ташкил этилган фаолият.

Тарбиявий ишнинг мақсади – юқори интеллектуал, компетентли, онгли, фуқаролик позициясига эга, ўз-ўзини англашга ва турли ҳаёт соҳаларида ўз имкониятларини намоён этишга қодир шахсни ривожлантириш.

Замонавий мактаб тарбиявий иш тизимига катта эътибор беради. Бу жиҳат жамиятнинг замонавий авлод келажагига, унинг мустақил ва катталар ҳаётига мослашувига бефарқ эмаслиги билан боғлиқ.

Тарбиявий жараёни такомиллаштиришда тарбиявий ишнинг фаол шакллари танлаш керак. Фаол шакллар ўсмир қизларда қизиқиш уйғотади, чунки шаклларни амалга ошириш ўзига хослик ва қутилмаганлик эффектлари яратади. Бу ўқувчиларнинг фаолиятини фаоллаштиради ва уларнинг эътиборини жалб қилади.

Мактаб синф раҳбарлари томонидан тарбиявий вазифаларни ҳал қилишга қаратилган касбий мақсадли фаолият амалга оширилади.

Бу фаолият ўқувчига таъсир кўрсатиш билан чекланмайди: у ўқувчининг муҳитга фаол киришини ва муҳитнинг ўқувчига таъсирини назарда тутди.

Ўқитувчининг ўз касбий вазифаларини амалга оширишда ўқувчиларга таъсири тарбиявий ишдир.

Олим таъкидлаганидек: "Аввало, тарбиявий иш синф раҳбарлари ва ўқувчиларнинг биргаликдаги фаолиятини ташкил этишни назарда тутди". Тарбиявий иш болага сезиларли таъсир кўрсатадиган ижтимоий институтларнинг муносабатларини тартибга солишни таъминлайди.

Тарбиявий вазифаларни амалга ошириш кетма-кетлиги кўп омилар билан белгиланади, лекин биринчи навбатда у ўқувчиларнинг ҳам, синф раҳбарларининг ҳам имкониятларини, шунингдек, тарбиявий тизимнинг ривожланиш даражасини акс эттиради".

Тарбиявий иш ўқувчини тарбиялаш ва ривожлантириш мақсадида ўқитувчи томонидан ҳал қилинадиган педагогик ва ташкилий вазифалар мажмуасини амалга оширишни, шунингдек, қўйилган вазифаларга мувофиқ тарбиялаш усуллари ва шакллари танлашни ўз ичига олади. Ушбу иш ўқувчи шахсига сезиларли таъсир кўрсатадиган ижтимоий институтлар ёрдамида муносабатларни тартибга солишни назарда тутди.

Ўқитувчининг тарбиявий иши – бу ўсмир қизни ривожлантириш учун қулай шароитлар яратишга қаратилган фаолият бўлиб, у ўқитувчининг бутун касбий фаолиятини қамраб олади, унинг мафқураси, стратегияси ва тактикасини белгилайди.

"Мақтаб ўқитувчисининг тарбиявий ишининг хусусиятлари ўқитувчининг тарбиячи сифатидаги касбий позициясининг меъёрий белгиланганлигидир. Унинг ўсмир қизлар ҳаётининг янги шароитлари билан белгиланган ёрқин ифодаланган ижодий характери. Ўсмир қизнинг мақтаб маконида салоҳиятини ривожлантириш бўйича саъй-ҳаракатларни бирлаштириш мақсадида оила билан ўзаро ҳамкорлик қилиш зарурати. Тарбия шакллариининг ўсмир фаолиятининг элементар маданиятини шакллантиришга йўналтирилганлиги".

Болаларнинг мақтабдаги ҳаётий фаолиятини ташкил этишни ўсмирларнинг ёш хусусиятлари билан белгиланган комплекс интегратив характерга эга бўлган тарбиявий методикалар ва технологиялардан фойдаланган ҳолда амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Шундай қилиб, тарбиявий иш – бу ўқитувчининг таълим муассасасида ва очик жамиятда тарбиявий жараён бўйича касбий фаолиятидир. Тарбиявий иш қўйилган тарбиявий вазифаларга мувофиқ ўсмир қизларни тарбиялаш шакллари ва усулларини танлашни ва уларни амалга ошириш жараёнини назарда тутди.

Мақтаб синфларида ўсмир қизлар билан олиб бориладиган тарбиявий иш деганда синф жамоаси аъзоларининг ҳаётий фаолиятини ва тарбиясини ташкил этиш усули тушунилади, у ўзаро таъсир қилувчи таркибий қисмларнинг яхлит ва тартибли мажмуаси бўлиб, шахс ва ўсмир қизлар жамоасининг маънавий ривожланишига ёрдам беради.

REFERENCES

1. Нурманов А.Т.Талабаларни самарали мулоқот технологияси ва техникасига таёрлашнинг педагогик имкониятлари. (аудиториядан ташқари машғулотлар мисолида):Автореф. дис. пед.фан.док. (DSc). – Т.: 2017. – Б. 86.
2. Олимов Ш.Ш. Касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларини маънавийахлоқий тарбиялаш назарияси ва амалиёти. – Пед.фан.док. дис. – Бухоро: 2012. – Б. 286.

3. Олимов Ш.Ш. Маънавий-ахлоқий тарбия асослари. – Т.: Фан ва технологиялар. 2015. – Б. 128.
4. Ополовина И. В. Концепция воспитательной системы школы // Старшая школа: Плюс до и после. 2013. № 6. С. 42-44.
5. Отамуродов С ва бошқалар. Ўзбекистонда маънавият соҳасидаги ислохатлар: ривожланиш босқичлари, эришилган натижалар ва истиқболи. – Т.: 2011.– Б. 268.
6. Очилова Б. Миллий- маънавий юксалишда мерос, кадрятлар ва ворислик. – Т.: Истиқлол. 2009. – Б. 113-114.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.03.2021 йилдаги “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5040-сон қарори.
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1059-сонли қарори.